

TA'LIM MUASSASALARIDA ADABIYOT FANINI O'QITISH TIZIMIDA JAHON ADABIYOTINING O'RNI

Tursunova Madina Toshpo'latovna

Nizomiy nomidagi TDPU o'zbek tili va adabiyoti fakulteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan adabiyot fanida jahon adabiyotining o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Shuningdek e'tirof etilayotgan jahon durdona asarlaridan namunalar keltirilib o'tiladi.

Kalit so'zlar: adabiyot, jahon adabiyoti, Lev Tolstoy, inson, fikr, dunyo, “Iqromoma”, “Tirilish”.

“Adabiyot — fikr, tuyg'ularimizdagi to'lqinlarni so'zlar, gaplar yordami bilan tasvir qilib, boshqalarda ham xuddi shu to'lqinlarni yaratmoqdir. Bu ta'rif adabiyotning to'g'ri ta'rifidir”-deya adabiyotga ta'rif bergan edi Fitrat. Chindan ham adabiyot insoniyat uchun suv va havodek zarur omillardan biri. Inson shaxs sifatida shakllanishi uchun kitob mutolaa qilishi kerak. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, insonning dunyo qarashini o'stirishga va mustaqil fikr yuritishga o'zga millat qadriyatlari, yashash-turmush tarzi shuningdek adabiyoti ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ham ta'lim muassasalarida adabiyot fani o'quv rejasida jahon adabiyoti uchun dars soatlari ajratilgan. Ammo maktablarda jahon adabiyotini o'zini alohida fan sifatida o'qitilishi zarur. Chunki jahon adabiyoti fanining vazifasi o'quvchilarga har bir davr, har bir millat adabiyotining o'ziga xos xususiyatlari, o'sha davr va millatning yirik adiblari ijodi haqida atroflicha ma'lumot berishdan iborat. Dunyo adabiyotida durdona asarlar juda ko'p. Yevropada o'ziga xos mentalitet asoslangan asarlar bor bo'lsa, sharqda esa tamomila boshqacha ruhga yo'g'rilgan asarlar mavjud. Shulardan biri ulug' rus adibi, Lev Tolstoy. Mashhur rus yozuvchisi Lev Nikolay Tolstoy jahon adabiyotida o'ziga yarasha iz qoldirdi. XIX asrda sermahsul ijod qilgan adib o'z shaxsiyatida o'zgacha nuqatayi nazarlarga ega edi. Mustaqillik davri adabiyoti roman janrini nazariy tahlil etishda Lev Tolstoyning avtobiografik asari

bo‘lgan, 1870-yillar oxiri – 1880-yillar boshida yozilgan, asosiy mazmuni – yozuvchining ko‘p yillik ichki kechinmalarini sarhisob qilish, og‘riqli va ehtirosli izlanishlarda aziyat chekkan hayotning mazmuni haqida yangi tushuncha berilgan “Iqrornoma” romanini ham kitobxonlarga yangicha talqin qilish zaruratini tug‘dirdi. “Iqrornoma” – buyuk ulug‘ rus adibini tushunish uchun eng asosiy kitob, chunki u butun ichki tanglik inqirozini va uning butun hayotini belgilagan shaxsiy va ma’naviy izlanishlarni aks ettiradi. Barcha qarama-qarshiliklarni, afsuslarni, aqliy mehnatni, qidiruv va topilmalarni ochib beradi. Bu kitob maktablarda 11-sinflar uchun, universitet talabalari uchun ayni tavsiya qilinadigan asardir. Yozuvchining shuningdek, “Anna Karenina”, “Urush va Tinchlik”, “Tirilish” kabi asarlari ham taqsiinga sazovor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. 1-tom. – T.: Fan, 1978. – 415 b.
2. 11. Jahon adiblari adabiyot haqida (Sharafiddinov O tarjimalari) . – T.: Ma’naviyat 2010. – 390 b.
3. 18. Karimov B. Adabiyotshunoslik metodologiyasi. – T.: Muharrir, 2011. – 87 b.
4. Lev Tolstoy, “Hazrati Muhammad (s.a.v) o‘g‘itlari. Maktublari. Iqrornoma”. “Yangi asr avlodi”,2022. Toshkent
5. . “ O‘zbekiston adabiyot va san`ati” gazetasi. 2022-yil 29-aprel, 15(4674) son 1-sahifasi. “ Tolstoy- har bir yozuvchi uchun akedemiyadir(A.Tolstoy)”